

ӘОЖ 65.14

КӘСПОРЫНДАРДА ШЫҒЫНДАРДЫ СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІН ЕНГІЗУ: КЕЗЕҢДЕР МЕН ӘДІСТЕР

ЕСПАН АРУЖАН ЕРАЛЫҚЫЗЫ

С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университетінің бизнес және
цифрлық технологиялар институтының магистранты

Ғылыми жетекші – А. БАЙДАҚОВ

Астана, Қазақстан

***Аңдатпа:** мақалада кәсіпорындарда шығындарды стратегиялық басқару жүйесін енгізудің маңызы мен қажеттілігі қарастырылады. Бұл жүйе ұйымның қаржылық тиімділігін арттырып, шығындарды минимизациялау мен ресурстарды тиімді пайдалануға мүмкіндік береді. Шығындарды басқарудың әдістері мен құралдары, соның ішінде бюджеттеу, шығындарды талдау және ақпараттық жүйелерді қолдану тәсілдері туралы қарастырылады. Мақалада стратегиялық жоспарлау, шығындарды бақылау және оптимизациялау әдістері арқылы кәсіпорынның ұзақ мерзімді дамуында шығындарды басқарудың рөлі мен тиімділігі дәлелденеді. Осыған байланысты ұйымдардың қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін ұсыныстар беріледі.*

***Түйінді сөздер:** шығындар, шығындарды басқару, бухгалтерлік есеп, шығындарды талдау, өзіндік құн, жоспарлау, бюджеттеу.*

Кез келген кәсіпорынның тиімді жұмыс істеуі үшін қаржылық тұрақтылықты сақтау және шығындарды басқару үлкен маңызға ие. Әсіресе қазіргі бәсекеге қабілетті нарықтық ортада ұйымдардың шығындары дұрыс басқарылмаса, олардың қаржылық жағдайы күрт нашарлап, ұзақ мерзімді даму мүмкіндігі төмендейді. Шығындарды стратегиялық басқару жүйесі кәсіпорынға өз шығындарын тиімді жоспарлап, бақылауға алып, ресурстарды оңтайлы пайдалану мүмкіндігін береді. Бұл жүйе арқылы ұйым өз қызметінің тиімділігін арттырып, қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ете алады.

Шығындарды басқару мен талдау облысындағы зерттеулер осы бағыттағы еңбектердің кең ауқымын қамтиды. Оларды негізінен келесідей 3 бағытта топтастыруға болады:

1. Шығындарды есепке алу әдістері: осы саладағы зерттеулер көбінесе шығындарды есепке алудың әртүрлі әдістерін бағалайды, мысалы, стандартты бухгалтерлік есеп, өзіндік құн әдісі, ABC талдауы (қызмет шығындарын талдау) және басқалары. Олар әр әдістің артықшылықтары мен кемшіліктерін талдайды және олардың әртүрлі контексттер мен салаларда қолданылуын қарастырады.

2. Шығындарды талдау: шығындарды талдау бойынша зерттеулер, әдетте, шығындарды талдау құралдары мен әдістерін әзірлеуге және қолдануға бағытталған. Бұған шығындар құрылымын анықтауға, шығындарды анықтауға, нұсқаларды талдауға, тиімділікті бағалауға және басқару шешімдерін қабылдауға арналған әртүрлі модельдер, көрсеткіштер мен әдістер кіруі мүмкін.

3. Шығындарды басқару: бұл зерттеу тақырыбы ұйымдардағы шығындарды басқару стратегиялары мен тәжірибелерін әзірлеуге қатысты. Шығындарды азайту, өндірістік процестерді оңтайландыру, шығындарды бақылау және ресурстарды пайдалану тиімділігін арттыру мәселелерін қамтиды.

Әдетте, «шығыс», «шығын» терминдері қатар қолданылғанымен, өндірісті басқару тұрғысынан олардың мәні әртүрлі болуы мүмкін.

ҚР «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» 28.02.2007 ж. N234 Заңына сәйкес (өзгерістер мен толықтырулармен): шығыстар – есепті кезең ішінде активтердің қолдан кетуі не азаюы немесе міндеттемелердің пайда болуы нысанында экономикалық пайданың

азаюы. Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына (ҚЕХС) сәйкес әдеттегі қызметтен шегілген зиян (залал) сомасы да шығыс ретінде танылады [1].

ҚЕХС жүйесінде шығыстар есебін реттеуге және оны қаржылық есептілікте бейнелеуге арналған арнайы стандарт жоқ. Жекелеген стандарттар активтердің баланстық құнын анықтау, баланстық құнды есептен шығару, шығындарды есептеуге орай міндеттемелердің пайда болуына қатысты жағдайларды реттейді. Атап айтқанда, 2 «Қорлар», 16 «Негізгі құралдар», 38 «Материалдық емес активтер» ҚЕХС шығындарды активтердің (қорлар, негізгі құралдар мен материалдық емес активтер) бастапқы құнына енгізу мен оларды есептен шығару тәртібін; 23 «Қарыздар бойынша шығындар» осы шығындарды есепті кезеңнің шығыны ретінде не капиталдандыру талаптарын белгілейді; 19 «Қызметкерлерге сыйақылар» ҚЕХС қызметкерлерге жалақы төлеумен байланысты шығыстарды тануды; 1 «Қаржылық есептілікті ұсыну» ҚЕХС шығыстар туралы ақпаратты ашу, оларды топтастыру талаптарын анықтайды [2].

2 «Қорлар (босалқылар)» ҚЕХС шығындар өнімнің өзіндік құнын қалыптастыру тұрғысынан қарастырылады. Осы стандартқа сәйкес қорлардың (босалқылардың) өзіндік құнына міндетті түрде оларды сатып алуға, қайта өңдеуге жұмсалған барлық шығындар және босалқыларды ағымдағы жай-күйіне және орналасқан жерге дейін жеткізу мақсатында жұмсалған шығындар жатады. Сол себепті қорлардың, жұмыс пен қызметтің өзіндік құнын қалыптастырумен байланысты барлық шығыстарды шығын ретінде; ал өзіндік құнға кірмейтіндерін шығыс ретінде тану керек.

2 «Қорлар» ҚЕХС мақсаты босалқылар (қорлар) есебін жүргізу тәртібін орнату болып табылады. Дегенмен, босалқылар есебін жүргізудегі негізгі мәселе актив ретінде танылуға жататын және тиісті түсімдерді танығанға дейінгі келесі кезеңдерге көшірілетін шығындардың шамасын анықтау болып табылады. Босалқылардың өзіндік құнына міндетті түрде сатып алуға, қайта өңдеуге жұмсалған барлық шығындар және босалқыларды ағымдағы жай-күйіне және орналасқан жерге дейін жеткізу мақсатында жұмсалған шығындар жатады [2].

Кейбір шығындар қорлардың өзіндік құнына енбейді, атап айтқанда:

- шикізаттың, жұмсалған еңбектің нормативтен тыс ысырабы немесе басқа да өндірістік шығындар;
- босалқыларды қазіргі орналасқан жеріне және жай-күйіне дейін жеткізуге байланысты емес әкімшілік үстеме шығыстар;
- сатуға жұмсалатын шығындар.

Шығыстардың түсініктемесіне қатысты осындай бағыт «Шағын және орта бизнес кәсіпорындарына арналған ҚЕХС (IFRS)» [3], Ұлттық қаржылық есептілік стандарты да [4] ұстанады.

Бухгалтерлік есепте шығыстар келесідей шарттар қанағаттандырылған жағдайда ғана шығыс ретінде танылады:

- қандай да бір іс-әрекет (тану объектісі) нәтижесінде ұйымның экономикалық пайдасының азаю ықтималдығы бар;
- активтердің кемуі не міндеттемелердің өсуі (шығыс сомасы) сенімді бағаланады;
- шығындарды тану міндеттемелердің өсуі не активтердің кемуімен бір сәтте жүзеге асырылады (жалақы төлеу бойынша міндеттеме, амортизация есептеу) [5].

Ж.К. Нургазинаның пікірінше: шығын мен шығыстың аражігін ажырату кәсіпорынның шаруашылық қызметінің маңызды сапалық көрсеткіші – өнімнің өзіндік құнын анықтаумен байланысты. Осы тұрғыдан алғанда шығынды шығыстардың құрамдас бөлігі ретінде қарастырып, кәсіпорын шығыстарын келесідей топтастырады:

- өнімнің өзіндік құны (шығындар);
- операциялық шығыстар – негізгі қызметпен байланысты, бірақ өнімнің өзіндік құнына жатқызылған шығындардан бөлек шығыстар (коммерциялық, әкімшілік шығыстар);

– зиян (залал) – негізгі қызмет барысында орын алуы не орын алмауы мүмкін шығыстар [6].

Бухгалтерлік есеп шоттарының үлгілік жоспарында шығыстар есебіне «Шығыстар» 7 бөлімінің шоттары арналған [7]. «Шығыстар» 7 бөлімі келесідей кіші бөлімдерді қамтиды:

- 7000 – «Сатылған өнімнің және көрсетілген қызметтердің өзіндік құны»;
- 7100 – «Өнімді сату және қызметтер көрсету бойынша шығыстар»;
- 7200 – «Әкімшілік шығыстар»;
- 7300 – «Қаржыландыруға арналған шығыстар»;
- 7400 – «Басқа да шығыстар»;
- 7500 – «Қысқартылатын қызметпен байланысты шығыстар»;
- 7600 – «Үлестік қатысу әдісімен ескерілетін ұйымдардың залалдағы үлесі»;
- 7700 – «Корпорациялық табыс салығы бойынша шығыстар».

Шығындарды стратегиялық басқару жүйесі осы шоттардағы ақпаратты пайдалана отырып, ұйымға өз шығындарын оңтайландыруға және стратегиялық мақсаттарға жетуге көмектесетін бірнеше кезеңдерді қамтиды. Шығындарды стратегиялық басқару жүйесінің кезеңдері мен процедуралары 1-кестеде келтірілген.

Кесте 1 – Кәсіпорында шығындарды стратегиялық басқару жүйесін ендірудің ұсынылатын кезеңдері мен процедуралары

№	Шығындарды есепке алу мәселелері	Шешу жолдары мен процедуралары
1	Стратегиялық мақсаттарды талдау және анықтау	Ұйымның стратегиялық мақсаттарын анықтау
		Дамудың басымдықтары мен фокустық бағыттарын анықтау
		Шығындарды басқару бойынша нақты міндеттерді тұжырымдау
2	Ағымдағы шығындарды бағалау	Бюджеттер мен қаржылық есептерді талдау
		Шығындардың негізгі санаттарын және олардың құрылымын анықтау
		Шығындарды азайтуға немесе олардың тиімділігін арттыруға болатын негізгі бағыттарды анықтау
3	Негізгі тиімділік көрсеткіштерін белгілеу	Негізгі тиімділік көрсеткіштерін (KPI) таңдау және анықтау
		Әрбір KPI үшін көрсеткіштер мен мақсатты мәндерді анықтау
4	Шығындарды басқару стратегиясын әзірлеу	Шығындарды азайту және бизнес-процестерді оңтайландыру үшін нақты шаралар мен құралдарды әзірлеу
		Бюджеттік шектеулер белгілеу және ресурстарды бөлу
5	Стратегияны іске асыру және бақылау	Шығындарды жоспарлау және бюджеттеу
		Белгіленген стратегияға сәйкес шығындарды бақылау және бақылау
		Қажет болған жағдайда стратегия мен шараларды түзету
6	Инновациялар мен технологиялық дамуға инвестициялау	Инновациялар және технологиялық даму бойынша басым жобаларды айқындау
		Жаңа технологияларды зерттеу, әзірлеу және енгізу үшін қаржы ресурстарын бөлу
7	Үздіксіз жақсарту және оңтайландыру	Тиімділікті оңтайландыру және жақсарту мақсатында шығындар мен процестерге тұрақты талдау жүргізу
		Шығындарды азайту және тиімділікті арттыру үшін жаңа мүмкіндіктерді анықтау
8	Бәсекелестік ортаны бақылау	Бәсекелестердің шығындарын және олардың шығындарды басқару стратегияларын талдау

	Өз шығындарын бәсекелестермен салыстыру және ықтимал артықшылықтарды анықтау
<i>Ескерту – автормен дайындалған.</i>	

Кестеде ұсынылған кезеңдер мен процедуралар шығындарды басқарудың әртүрлі аспектілерін қамтиды: жоспарлау, бақылау, талдау және түзету шараларын қабылдау. Бұл үдеріс кәсіпорынның ресурстарды тиімді пайдалануына және шығындармен байланысты тәуекелдерді азайтуға ықпал етеді. Шығындарды стратегиялық басқару жүйесі кәсіпорынның бизнес-стратегиясымен тығыз байланыста болуы тиіс, сондықтан бұл үдеріс ұйымның ұзақ мерзімді мақсаттарына жету үшін маңызды рөл атқарады.

Зерттеулер нәтижесінде шығындарды стратегиялық басқарудың негізгі 8 кезеңін бөліп көрсетуге болады:

1. Стратегиялық мақсаттарды талдау және анықтау: бұл кезеңде ұйым өзінің стратегиялық мақсаттары мен басымдықтарын анықтайды. Бұл дамудың фокустық бағыттарын анықтауды, операциялардың тиімділігін арттыруды, бәсекелестік артықшылықтарды нығайтуды және басқа да стратегиялық міндеттерді қамтуы мүмкін.

2. Ағымдағы шығындарды бағалау: ұйым шығындардың құрылымын түсіну және шығындарды азайтуға немесе олардың тиімділігін арттыруға болатын аймақтарды анықтау мақсатында өзінің ағымдағы шығындарына талдау жасайды. Бұған бюджеттерді, шығыс деректерін, қаржылық есептерді және басқа ақпаратты талдау кіреді.

3. Негізгі тиімділік көрсеткіштерін белгілеу: бұл кезеңде стратегиялық шығындарды басқару нәтижелерін бағалауға көмектесетін негізгі тиімділік көрсеткіштері (KPI) анықталады. Мұндай KPI-ге жалпы шығындарды азайту, маржаны жақсарту, шығындар құрылымын оңтайландыру және ұйымның нақты стратегиялық мақсаттарына қатысты басқа көрсеткіштер кіруі мүмкін.

4. Шығындарды басқару стратегиясын әзірлеу: стратегиялық мақсаттарды талдау және анықтау негізінде ұйым шығындарды басқару стратегиясын әзірлейді. Бұл процесс шығындарды азайту, бизнес-процестерді оңтайландыру және стратегиялық мақсаттарға жету үшін қолданылатын нақты шаралар мен құралдарды анықтайды. Бұл сатып алу тиімділігін жақсартуды, өндірістік процестерді оңтайландыруды, инфрақұрылымды рационализациялауды және басқа шараларды қамтуы мүмкін.

5. Стратегияны іске асыру және бақылау: бұл кезең шығындарды басқару стратегиясын жүзеге асыруды және оның орындалуын бақылауды қамтиды. Ұйым стратегияға сәйкес шығындарды жоспарлауды, бюджеттеуді, мониторингті және бақылауды жүзеге асырады.

6. Инновациялар мен технологиялық дамуға инвестициялау: стратегиялық шығындарды басқарудың маңызды кезеңдерінің бірі-инновациялар мен технологиялық дамуға инвестициялау. Ұйымдар ұзақ мерзімді перспективада ұйымның тиімділігі мен бәсекеге қабілеттілігін арттыра алатын зерттеулер мен әзірлемелерге, жаңа өнімдер мен қызметтерді әзірлеуге және жаңа технологияларды енгізуге ресурстар бөлуі керек.

7. Үздіксіз жақсарту және оңтайландыру. Шығындарды басқару стратегиялық - бұл үздіксіз процесс. Ұйым өз шығындарын үнемі талдап, шығындарды басқару стратегиясының нәтижелерін бағалап, қажетті түзетулер енгізуі керек. Стратегиялық мақсаттарға жету үшін оңтайландыру, тиімділікті жақсарту және шығындарды азайту мүмкіндіктерін үнемі іздеу маңызды.

8. Бәсекелестік ортаны бақылау: шығындарды стратегиялық басқару сонымен қатар бәсекелестік ортаны бақылауды және бәсекелестердің шығындарын талдауды қамтиды. Бұл ұйымға нарықтағы басқа ойыншылардың шығындарды басқарудың қандай стратегияларын қолданатынын және бәсекеге қабілеттілікті сақтау және нарықтағы позицияларды жақсарту үшін қандай шаралар қолдануға болатындығын түсінуге мүмкіндік береді.

Шығындарды стратегиялық басқарудың ұсынылған кезеңдерін қамтитын кешенді процессті ұйымдастыру - ұйым ресурстарын тиімді бөлуге, шығындарды азайтуға, ОФ "Международный научно-исследовательский центр "Endless Light in Science"

стратегиялық мақсаттарға жетуге және ұзақ мерзімді тұрақтылық пен табысқа жетуге бағытталған.

Осылайша, шығындарды стратегиялық басқару ұйымдарға өзінің қаржылық тұрақтылығын сақтап, нарықтағы бәсекелестік артықшылықтарын нығайтуға көмектесетін маңызды құрал болып табылады. Мақалада қарастырылған 8 кезеңді жүйелі түрде жүзеге асыру кәсіпорынның шығындарын оңтайландыруға және стратегиялық мақсаттарға жетуге ықпал етеді. Әрбір кезең өзара байланысқан әрі үздіксіз жетілдірілетін процесс болып табылады, ол ұйымның барлық шығындарын тиімді басқаруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, инновациялар мен технологиялық дамуға инвестициялау, бәсекелестердің стратегияларын бақылау сияқты аспектілер кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін арттырып, оны нарықтағы алдыңғы қатарлы позицияларға шығаруға жол ашады.

Шығындарды стратегиялық басқару жүйесінің тиімділігі кәсіпорынның ішкі ресурстарын оңтайлы пайдалану мен бизнес-процестерді тұрақты түрде жетілдіру арқылы байқалады. Бұл ұйымдарға тек қаржылық жағдайын жақсартуға ғана емес, сонымен қатар ұзақ мерзімді даму және тұрақтылыққа қол жеткізу үшін қажетті құралдарды ұсынады. Сондықтан, шығындарды стратегиялық басқару жүйесін енгізу және оны үнемі жетілдіру ұйымның тұрақты дамуы мен нарықтағы бәсекелестік қабілетін қамтамасыз ететін маңызды фактор болып табылады.

ҚОЛДАНЫЛҒАН ДЕРЕККӨЗДЕР ТІЗІМІ:

1. ҚР «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» Заңы, 28.02.2007ж. №234-III ҚРЗ (30.06.2025 ж. өзгерістер мен толықтырулармен) // https://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z070000234_ (қарау мерзімі: 15.10.2025)
2. Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарының қазақ тіліндегі ресми мәтіндері [Электрондық ресурс]. – URL: <http://www.minfin.gov.kz> (қарау мерзімі: 09.11.2025)
3. ШОБК үшін Қаржы Есептілігінің Халықаралық Стандарты (IFRS) ресми мәтіні [Электрондық ресурс]. – URL: <http://www.minfin.gov.kz> (қарау мерзімі: 09.11.2025)
4. «Ұлттық қаржылық есептілік стандартын бекіту туралы» ҚР Қаржы министрінің 2013 жылғы 31 қаңтардағы № 50 бұйрығы (18.07.2025ж. өзгерістер мен толықтыруларымен) // <https://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1300008328> (қарау мерзімі: 10.11.2025)
5. Шаукерова З.М., Төкенова Б.И. Қаржылық есеп 1. Оқу құралы. - Астана: С. Сейфуллин атындағы ҚазАТУ, 2015.- 131 б.
6. Нургазина Ж.К. Управленческий учет. Учебное пособие: –Астана: КАТУ, 2014.–362 с.
7. ҚР Қаржы министрінің 23.05.2007 ж. №185 «Бухгалтерлік есеп шоттарының үлгі жоспарын бекіту туралы» бұйрығы (20.12.2024 ж. өзгерістер мен толықтырулармен) // https://adilet.zan.kz/kaz/docs/V070004771_ (қарау мерзімі: 12.11.2025)